

O'ZBEKISTONDA JAMIYAT TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHIDA MILLIY YUKSALISH JARAYONINING EVOLYUTSION FALSAFIY TAHLILI

Mavlonov Ilxomjon Xolmirzayevich

Qo'qon universiteti o'qituvchisi, f.f.d (PhD) v.b dotsent.

O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati, Dang'ara shaxarchasi

Tel: +998999921844

Qdpiqdpi9@gmail.com

ilxomjonmavlonov561@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ma'naviy yuksalish milliy taraqqiyotning asosi ekanligini ijtimoiy-falsafiy jihatdan ilmiy tadqiq etish o'z navbatida milliy taraqqiyot modellarining xilma-xilligini ham qamrab oladi. Ushbu maqolada milliy yuksalish jarayonining evolyutsiyasi falsafiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ma'naviy yuksalish, jarayon, Vatan, taraqqiyot, milliy taraqqiyot.

АННОТАЦИЯ

Социально-философское научное исследование того, что духовный рост является основой национального развития, охватывает также многообразие моделей национального развития. В статье дается философский анализ эволюции процесса национального вознесения.

Ключевые слова: духовный рост, процесс, Родина, развитие, национальное развитие.

ABSTRACT

The socio-philosophical study of the fact that spiritual growth is the basis of national development, in turn, covers the diversity of models of national development. This article provides a philosophical analysis of the evolution of the national ascent process.

Keywords: spiritual growth, process, homeland, development, national development.

Vatanimiz istiqloqlga erishganidan so'ng milliy taraqqiyot masalalariga oid muammolarni holisona hal etish nafaqat davlat siyosatining muhim tamoyili sifatida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa, soha olimlari tomonidan ham jiddiy ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Negaki, «milliy taraqqiyot va ma'naviy yuksalish jarayoni»ni o'rganishga doir turli hil ijtimoiy-falsafiy qarashlar tizimini ilmiy jihatdan tahlil va tadqiq qilish, uni amaliy hayotga joriy etish zarurati butunjahon miqyosida milliy nizolar avjiga chiqqan bir paytda dolzarb ahamiyatga ega masalalardan biriga aylanib bormoqda. Kishilik jamiyati hech qachon bir tekis va silliq rivojlanmagan. Taraqqiyot ortidan inqirozlar, yutuqlar ketidan mag'lubiyatlar, farovonliklar izidan zavolga yuz tutishlar ta'qib etgan. Muayyan jamiyat iqtisodiy-siyosiy, axloqiy-diniy, badiiy-estetik taraqqiyot borasida inqirozga duch kelar ekan, undan chiqib ketish uchun ilg'or falsafiy ta'limotlarga ehtiyoj sezadi. Insoniyat taraqqiyotining har bir bosqichida ushbu muammolar yangidan kun

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tartibiga qo'yilaveradi. Ularni o'rganish jarayonida davlat, jamiyat taraqqiy etib boradi. Rim imperiyasi zavolga yuz tutganidan keyin o'z milliy davlatchiligiga ega bo'lgan Yevropa mamlakatlarida, o'rta asrlarga kelib, milliy taraqqiyot yaratish imkoni tug'ildi. To'g'ri, ular umumevropa hududida, Qadimgi Yunoniston va Rim madaniyati negizida shakllandi. Ularda Yevropa xalqlariga xos umumiy jihat va xususiyatlar, umumetnik mentalitet aks etgan edi. Bu jarayon, avvalo, Italiya va Angliyada, so'ngra Frantsiyada yuz berdi [1].

Milliy taraqqiyot va ma'naviy yuksalish jarayonining ijtimoiy-falsafiy negizlarini, tarixiy rivojlanish bosqichlarini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, Sharq va G'arb falsafiy tafakkuri rivojida o'ziga xos o'rin tutib, astasekinlik bilan bugungi zamonaviy ko'rinishigacha bo'lgan murakkab bosqichni bosib o'tganligini kuzatishimiz mumkin. Ayniqsa, mazkur muammo R.Dekart, B.Spinoza, I.Kant, I.Fixte, G.Gegel kabi Yevropa faylasuflarining asarlarida alohida mavzu sifatida o'rganila boshlanganligini ko'rishimiz mumkin [2]. Ular, avvalambor, o'z yurti, millati sha'n-u sharafini yuksaklikka ko'tarish, taraqqiyotga olib chiqish uchun ilg'or g'oyalarni o'rtaga tashlagan, davr taqozo etgan mafkuraning shakllanishiga hissa qo'shgan.

XX asrning o'rtalaridan kelibgina Yevropada milliy taraqqiyot va ma'naviy yuksalish jarayonini yaxlit falsafiy muammo sifatida tadqiq etish borasida keng ko'lamlı tadqiqotlar amalga oshirildi. Bu tadqiqotlarda ilgari surilgan kontseptual g'oyalar, xulosalar va fikrlar milliy taraqqiyot va ma'naviy yuksalish jarayonining nafaqat inson hayoti, balki ijtimoiy munosabatlar bilan ham bog'liq murakkab, keng qamrovli muammolardan biri ekanini ko'rsatadi. Biz yashayotgan dunyo so'nggi yillarda nihoyatda o'zgarib ketdi. Xususan, Vatanimiz tarixida XX asrning 90-yillarida olamshumul voqealar yuz berdi: mamlakatimiz mustaqillikka erishib, o'ziga xos taraqqiyot yo'lini tanladi, rivojlanishning o'zbek modelini amalga oshirishga kirishdi. Xalqimizning huquqiy demokratik jamiyat barpo etish zarurati dunyoqarashni tubdan o'zgartirish, eski aqidalardan tamoman voz kechish, istiqloq mafkurasini shakllantirish, xalq ma'naviyatini yuksaltirishni taqozo etdi [3].

Milliy tiklanish, taraqqiyot va yuksalish juda keng, chuqur, murakkab tarixiy jarayon bo'lib, u millatimiz hayotining hamma sohalarni: iqtisodiyotni ham, siyosiy faoliyatni ham, ma'naviyatni ham, ilm-fan, til, tarix, urf-odatlar, hunarmandchilik, me'morchilikni ham, inson kamoloti bilan bevosita daxldor barcha masalalarni o'z ichiga qamrab oladi. Milliy tiklanishga birdaniga erishib bo'lmaydi. Milliy tiklanish uzoq davom etadigan, ko'p yillarni o'z ichiga qamrab oladigan murakkab jarayondir. Fuqarolik jamiyatini barpo etish borasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar xalqimizning milliy o'zligini anglashga bo'lgan intilishlarini rag'batlantirmoqda. Shu ma'noda, milliy taraqqiyot va ma'naviy yuksalish jarayoniga ta'sir etuvchi ob'ektiv shart-sharoitlar va sub'ektiv omillarni ilmiy asosda o'rganish masalasi bugungi kunda tadqiqotchilarning oldida turgan

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

muhim vazifalardan biridir. Ma’naviy yuksalish milliy taraqqiyotning asosi ekanligini ijtimoiy-falsafiy jihatdan ilmiy tadqiq etish o’z navbatida milliy taraqqiyot modellarining xilma-xilligini ham qamrab oladi. Shu bois ma’naviy yuksalish jarayonlari mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini takomillashtirish bilan bevosita bog’liqdir [4].

Vatanimiz O’zbekiston Rossiyaning qariyb bir yarim asrlik mustamlaka zulmidan ozod bo’lganiga chorak asr to’lmoqda. Bu davrda behad katta va ulug’vor tarixiy hodisa yuz berdi. Qadimdan dunyoga mashhur bo’lgan davlatchiligimiz zamonaviy asosda qayta tiklanib, jahonga yangitdan tanildi. Vatanimiz ravnaqi O’zbekistonning birinchi Prezidenti Islom Karimovning milliy mustaqillik va taraqqiyot yo’li — «o’zbek modeli» asosida amalga oshib, takomil topmoqda [5].

Milliy yuksalish jarayonining evolyutsion modeli ekanligini anglatadi. O’zbekistonda qurilayotgan huquqiy demokratik davlat xususiyatlari, demokratiya va xalq ruhiyati, demokratik tamoyillar rivoji, madaniyatlar va tsivilizatsiyalar sintezi, fuqarolik jamiyati tizimini shakllantirish yo’llari, milliy mafkura zarurati va uning negizlari, milliy qadriyatlarni tiklash, necha ming yillik tariximizni o’rganishning kontseptual g’oyalari asoslab berildi. Xalqimiz 25 yillik istiqlol davrida erishilgan barcha yutuq va natijalarni haqli ravishda Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning nomi va faoliyati bilan uzviy bog’liq holda ko’radi. Butun O’zbekiston bolalari – mening farzandlarim deb bilgan, mamlakatimizning kelajagi zamonaviy bilim va kasb - hunarlarni puxta egallagan, iste’dodli, izlanuvchan yoshlar qo’lida ekanini chuqur anglagan holda, u kishi yoshlarimizning ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishga xizmat qiladigan, navqiron avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishning yangi tizimini shakllantirish hamda hayotga joriy etish ishlariga bevosita rahbarlik qildi. Mustaqil demokratik taraqqiyot va jamiyat rivojlanish qonununiyatlarini asoslab, o’z asarlarida muhim nazariy kontseptual g’oyalarni ishlab chiqdi. Ma’lumki, Islom Abdug’anievich Karimov o’z rahbarlik faoliyatining mazmuniga aylangan «Bizdan ozod va obod Vatan qolsin!» degan ezgu g’oyani ilgari surgan va bu shior barchamizning, butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan edi. Ulug’ yo’lboshchi ana shu buyuk vazifani hamma vaqt, har qanday vaziyatda ham sharaf bilan ado etdi, bu yo’lda beqiyos kuch-g’ayrati va aql-zakovatini, kerak bo’lganda hatto aziz jonini ham ayamadi. Ko’pni ko’rgan xalqimiz aynan Islom Abdug’anievich rahbarligida g’oyat murakkab tarixiy davrda mamlakatimiz mustaqillikka erishganini, milliy davlatchiligimizni tiklash va dunyo hamjamiyatidan munosib o’rin egallash, O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini ishlab chiqish va amalga tatbiq etish, hayotning barcha soha va tarmoqlarini isloh qilish borasida ulkan yutuqlarni qo’lga kiritganini, bularning barchasi erkin va farovon hayotimiz uchun mustahkam poydevor bo’lib kelayotganini hech qachon unutmaydi. Dunyoda ikki yuz ellikdan ortiq davlat,

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

minglab xalq va elat bor. Ular orasida O‘zbekiston deya atalmish go‘zal va betakror mamlakatning o‘z o‘rni va nufuzi, o‘ziga xos taraqqiyot yo‘li borligi qalbimizga iftixor bag‘ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. - Тошкент: Ўзбекистон, 2017.- Б. 80.
2. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида /Расмий нашр/ - Тошкент: Адолат. 2017. – Б.112.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 март «Маънавиймаърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-5040-сон Қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ПФ-5847-сонли Фармони
5. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Жилд 1. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б 592.
6. Фалсафа асослари. – Тошкент. Ўзбекистон, 2005. – Б. 384.
7. Норалиев Р.И. Миллий тараққиёт ва маънавий юксалишнинг ўзаро алоқадорлик хусусиятлари. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. Тошкент, 2011. – Б 24.
8. Холбоев С. Миллий мустақиллик ва тараққиётининг ўзбек модели. – Тошкент. Ўзбекистон, 2014. –Б 260.

TA'LIM VA SALOMATLIK – INSON KAPITALINING ASOSI SIFATIDA

Saidkulov Nuriddin Akrmakulovich,

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti

+99897-340-22-99

mannur_25@mail.ru

Inson kapitali nafaqat iqtisodiy, balki strategik ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy omildir. Bugungi kunda inson kapitali eksporti mamlakatning xalqaro nufuzini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Davlat boshqaruv tizimida kadrlar salohiyati masalasi inson kapitali barqarorligining muhim shartlaridan biridir. Rivojlangan davlatlarda bo‘lgani kabi, mamlakatimizda ham amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida ham kuchli kadrlar salohiyatiga ega bo‘lish masalasi yotibdi. O‘zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish uchun bu boradagi ishlarni samarali yo‘lga qo‘yish va kadrlar salohiyatini yanada kuchaytirish zarur. Bugun ishonch bilan aytish mumkinki, davlatimiz inson kapitalini